

Alejandro Moctezuma-Paz^{1a}

Resumen

El presente escrito está dedicado a la memoria del Dr. Guillermo Fajardo Ortiz (1931-2025), un hombre que hizo historia en el sistema de salud de México. Referente intelectual, académico y moral de la medicina mexicana. Egresado de la UNAM y con sólida formación de posgrado nacional e internacional, dedicó más de cinco décadas al IMSS como médico, docente, investigador, historiador y servidor público ejemplar. Humanista íntegro y constructor de instituciones, fortaleció la identidad, la ética y la calidad de los servicios de salud. Pionero de la auditoría médica y colaborador esencial de la Revista Médica del IMSS, su legado perdura en sus obras, discípulos y en la memoria institucional del país.

Abstract

This document is dedicated to the memory of Dr. Guillermo Fajardo Ortiz (1931–2025), a man who made history in Mexico's health care system and a leading intellectual, academic, and moral reference in Mexican medicine. A graduate of the National Autonomous University of Mexico (UNAM) with solid national and international postgraduate training, he devoted more than five decades to the Mexican Institute of Social Security (IMSS) as a physician, educator, researcher, historian, and exemplary public servant. An integral humanist and institution builder, he strengthened the identity, ethics, and quality of health services. A pioneer of medical audit and an essential contributor to the Revista Médica del IMSS, his legacy endures through his works, his disciples, and the nation's institutional memory.

Dr. Guillermo Fajardo Ortiz

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Investigación en Salud, División de Investigación Clínica. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0003-4015-8040^a](https://orcid.org/0000-0003-4015-8040)

Palabras clave

México
Salud Pública
Biografía
Retrato
Personajes

Keywords

Mexico
Public Health
Biography
Portrait
Famous Persons

Fecha de recibido: 27/11/2025

Fecha de aceptado: 01/12/2025

Comunicación con:

Alejandro Moctezuma Paz

 alejandromoctezuma@imss.gob.mx

 55 5627 6900, extensión 21270

Cómo citar este artículo: Moctezuma-Paz A. A la memoria de un gran médico, maestro, humanista y universitario ejemplar: Dr. Guillermo Fajardo Ortiz. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2026;64 (1):e7096. doi: 10.5281/zenodo.17870588

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la comunidad médica y académica y la *Revista Médica del IMSS* lamentan profundamente el fallecimiento del Dr. Guillermo Fajardo Ortiz, una de las figuras más lúcidas, sensibles y formadoras de la vida institucional y académica del IMSS. Su paso por la medicina, la docencia, la investigación y la historia dejó una huella indeleble en el Instituto y en la memoria colectiva del sistema de salud mexicano. Su legado trasciende en las aulas, los hospitales, los libros, los sistemas clínicos y los fundamentos éticos que nos guían.

El Dr. Fajardo fue más que un médico brillante: fue un constructor de instituciones, un intérprete de la historia, un maestro generoso, un pensador humanista y un servidor público íntegro. Su vida, plena de rigor, disciplina y amor por sus 2 grandes instituciones: la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y el IMSS, representa un ejemplo para las generaciones presentes y futuras.

Un médico de vocación profunda y convicción social

El Dr. Fajardo egresó en 1954 de la Facultad de Medicina de la UNAM y llevó siempre consigo un profundo sentimiento universitario, un amor genuino por la UNAM y una fidelidad intelectual a sus principios. Para él, ser universitario significaba “servir a la sociedad a través del conocimiento” y esa convicción permeó cada etapa de su trayectoria. La UNAM no solo fue su alma mater, sino su hogar espiritual, intelectual y moral.

Como estudiante de Medicina, destacó por su disciplina, curiosidad, excelencia académica y sensibilidad social. Más tarde, complementó su formación como médico con una sólida trayectoria de estudios de posgrado que marcaron profundamente su visión institucional y humanista. Realizó la Maestría en Administración Hospitalaria en la *University of Minnesota*, donde adquirió herramientas avanzadas en gestión, planeación y evaluación de servicios de salud. Cursó además la Maestría en Ciencias Administrativas en el Instituto Politécnico Nacional, formación que reforzó su capacidad analítica y su enfoque sistemático para el diseño organizacional en instituciones públicas. Sumó a ello estudios especializados en salud pública, epidemiología, informática médica, auditoría clínica, sistemas de clasificación internacional y gestión de políticas sanitarias, los cuales integró de manera magistral a su práctica académica y administrativa. Este conjunto de posgrados nacionales e internacionales dio origen a un pensamiento multidisciplinario excepcional que orientó su obra, sus decisiones y sus aportaciones al IMSS y a la salud pública de México.

Su formación médica no fue solo técnica: fue ética, cul-

tural y profundamente social. Entendía la medicina como una manera de estar en el mundo, como un compromiso con el sufrimiento humano y con el derecho a la salud. Como clínico, se distinguió por su prudencia, su sensibilidad y su atención centrada en la persona. Como docente, por su capacidad de inspirar en sus alumnos el orgullo de pertenecer al IMSS, el respeto al paciente y el amor por el conocimiento. Su visión, inteligencia y fortaleza espiritual lo llevaron a participar con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En la UNAM ejerció una labor académica extraordinaria:

- Fue profesor de generaciones de médicos, administradores, sanitaristas e historiadores.
- Dirigió tesis, seminarios y grupos de investigación que aún hoy siguen vigentes.
- Impulsó el estudio formal de la historia de la medicina, consolidándola como disciplina científica dentro de la universidad.
- Fomentó el pensamiento crítico, el rigor metodológico y la visión humanista en la formación médica.

Su relación con la UNAM fue permanente. Participó en comités académicos, brindó conferencias magistrales, contribuyó a grupos colegiados y fortaleció programas de posgrado. Representó la esencia del universitario comprometido con el país: culto, ético, crítico, generoso y profundamente humano. Su identidad universitaria no fue un título: fue su vocación de vida.

Sus clases, conferencias y tutorías son recordadas por su claridad y pasión. Para muchos médicos en formación, el Dr. Fajardo fue la primera voz que nos habló no solo de enfermedad, sino de destino, dignidad, honor y deber. Asimismo, hizo el constante recordatorio de que el conocimiento está por encima de todo, la razón ante la emoción, el amor por la profesión y vivir por los demás (*aliis vivere*).

El gran reto: el IMSS

Su inicio formal en el IMSS fue en los años sesenta, cuando ingresó como médico general. A lo largo de más de 5 décadas de servicio, su trayectoria se desplegó en múltiples ámbitos: ocupó cargos administrativos, participó en la planeación médico-arquitectónica de unidades de salud, contribuyó activamente en investigación, docencia y evaluación institucional, y ofreció su conocimiento como asesor en la administración de servicios médicos.

El historiador: preservar la memoria para fortalecer el futuro

El Dr. Fajardo desempeñó un papel trascendental como historiador del IMSS. En una institución tan vasta y compleja, él comprendió que la historia no era un lujo ni un ejercicio académico: era una herramienta de identidad, de reflexión y de aprendizaje colectivo.

Sus investigaciones sobre los orígenes del seguro social, la formación de sus servicios, el desarrollo administrativo, la evolución de la enseñanza y la investigación, así como la construcción de sus valores y principios se convirtieron en parte fundamental del acervo histórico del IMSS.

Gracias a su obra, el Instituto puede reconocerse, narrarse y proyectarse. Sus textos han sido guía para tomadores de decisiones, formadores, gestores e investigadores, y seguirán siéndolo por décadas.

Para él, escribir la historia del IMSS era una forma de honrar al Instituto. Y con esa pasión, creó historia al mismo tiempo que la narraba. Sin lugar a duda fue el gran historiador del IMSS que hizo historia en la salud de México.

Pionero de la auditoría médica en México

En el ámbito de la auditoría médica, el Dr. Fajardo aportó una visión clara y rigurosa que combinaba técnica, ética y humanismo. Su trabajo ayudó a perfeccionar los mecanismos institucionales de evaluación, calidad y mejoramiento de la atención médica, dado que introdujo criterios analíticos basados en evidencia y en el profundo respeto por el paciente.

Su influencia contribuyó a que la auditoría médica no fuera vista como un mecanismo punitivo, sino como una vía para aprender, corregir y elevar los estándares asistenciales, lo cual dio pauta a la creación de lo que hoy en día conocemos como la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados.

Participación destacada en la Revista Médica del IMSS

En los inicios de la *Revista Médica del IMSS*, el Dr. Fajardo colaboró con su gran amigo el Dr. Francisco Olvera Esnaurizar para crear y formalizar esta publicación médica del IMSS.

Como autor prolífico en la *Revista Médica del IMSS*, el Dr. Fajardo enriqueció las páginas de la publicación con

artículos de historia, administración, reflexión institucional y análisis crítico. Su estilo, preciso y profundo, convirtió sus textos en referentes para quienes buscan comprender no solo el qué y el cómo del IMSS, sino también el porqué.

Cada uno de sus artículos fue una invitación a pensar, a recordar y a mejorar. Su voz acompañó décadas de debate académico dentro del Instituto y seguirá presente como parte de la memoria editorial de la revista. Desde su visión apoyó firmemente la innovación disruptiva para llevar a cabo la publicación de tesis de médicos residentes para obtener su grado oportunamente. En el video anexo emitió un mensaje para los médicos residentes que participaron en este proyecto ([ver video](#)).

Impulso al Programa Rural: el IMSS que llega a donde nadie más llega

Comprometido con la justicia social, el Dr. Fajardo participó y documentó la trascendencia del Programa Rural, uno de los proyectos más emblemáticos del IMSS. Su trabajo contribuyó a visibilizar el impacto humano, social y sanitario del modelo médico-rural, y a comprender su relevancia histórica en la construcción del sistema de salud mexicano.

Su mirada integró el análisis técnico con el reconocimiento del valor profundo de llevar salud, dignidad y presencia institucional a las comunidades más alejadas del país.

Investigación: un pensador al servicio del conocimiento

Si bien la estructura actual de la Coordinación de Investigación en Salud surgió de un proceso institucional que inició décadas antes, la presencia del Dr. Fajardo enriqueció ese camino, dado que ayudó a ensanchar la visión de la investigación más allá de lo biomédico, integrando la historia, la administración, la ética y el análisis de los servicios de salud como campos legítimos y necesarios del estudio científico.

Como Investigador Titular "C" y miembro de la Sub-Jefatura de Investigación, el Dr. Fajardo participó activamente en la consolidación de la cultura investigadora en el IMSS. Su papel fue esencial en el fortalecimiento del pensamiento crítico, el análisis institucional y la producción académica desde una perspectiva humanística.

Su influencia permitió que nuevas generaciones concibieran la investigación como una herramienta para comprender y transformar al IMSS.

Un legado institucional que trasciende su vida

El reconocimiento que el Instituto otorgó al Dr. Fajardo al asignar su nombre a un hospital y develar un busto en su honor es testimonio del lugar que ocupa en la historia del IMSS: el de un hombre que le entregó su vida con inteligencia, pasión y amor profundo.

Su legado se expresa en los profesionales que formó, los artículos que escribió, la historia que preservó, los procesos que fortaleció y la identidad institucional que ayudó a consolidar.

El IMSS es hoy una mejor institución gracias a su pensamiento, su palabra y su ejemplo.

La *Revista Médica del IMSS* rinde homenaje al Dr. Guillermo Fajardo Ortiz, hombre de letras y de ciencia, maestro de generaciones, servidor público ejemplar y uno de los principales guardianes de la memoria institucional.

Su partida deja un profundo vacío, pero su obra permanece como guía, como testimonio y como inspiración.

Su memoria vivirá en las aulas, los hospitales, las bibliotecas, los documentos y en cada rincón del IMSS donde su espíritu sigue presente.

Extrañaré las conversaciones de los lunes y tus sabios consejos.

Descansa en paz, querido maestro, mentor y gran amigo.

Dr. Guillermo Fajardo Ortiz
"Por mi raza hablará el espíritu"